

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Адилова Турсунной Кадировна

Преподаватель кафедры Русского языка и литературы университета
экономики и педагогики

Фразеологизмы выполняют рефлексивную функцию, неся в себе вековой опыт и систему ценностей народа, зафиксированные в содержании фразеологизмов как образных единиц языка. В их образном содержании воплощены культурнонациональное мировидение и особенности национального менталитета. Поэтому фразеологические единицы языка имеют национальную специфику, которая проявляется во-первых, в отражении психического склада нации и особенностей национального сознания; во-вторых, выражают своеобразие национальной формы и национального колорита культуры того или иного народа, что отражается во фразеологическом образе, своеобразном у разных народов. Существует множество приемов перевода фразеологических единиц. Однако, основная масса современных российских языковедов, в том числе Л.Ф. Дмитриева, выделяют четыре основных метода перевода фразеологизмов:

- фразеологический эквивалент;
- фразеологический аналог;
- калькирование;
- описательный метод.

Фразеологический эквивалент – это фразеологизм на языке перевода, по всем показателям равносильный переводимой единице. Эквивалент соответствует начальному фразеологизму не только по смыслу, но и по стилистической окраске. Фразеологический эквивалент позволяет

переводчику наиболее точно передать иноязычный фразеологизм. Выбор способа перевода фразеологизма зависит от таких факторов, как язык перевода, контекст, стилистическая, эмоциональная и национальная окрашенности перевода, наличие схожих фразеологических единиц в языке перевода и прочее. Не последнюю роль здесь играет и личность переводчика, его знания о чужой культуре, опыт и навыки перевода. Таким образом, анализ национальной специфики фразеологизмов показывает, что культурно-образная и языковая маркированность их представляет собой результат восприятия мира через призму своей культуры, быта, образа жизни, миропонимания. Все это находит отражение в несовпадающих фразеологических образах идиом.

Современная фразеологическая наука ставит ряд важных задач в области изучения уникального феномена языка — фразеологизма. Исследования ученых посвящены вопросам семантики, внутренней формы фразеологических единиц, их связи с концептами и роли культурного дискурса в образовании подобных единиц. Изучение фразеологии предполагает использование различных методов и данных различных лингвистических дисциплин (лексикологии, стилистики, этимологии, лингвистики текста и др.). Фразеологизмы в других языках, в частности в английском, имеют специфический характер, поэтому при их дословном переводе на русский язык не всегда отражается экспрессия, коннотация, то яркое значение, которое было у идиомы в исходном языке. Различия в картине мира, культуре, мировосприятии разных народов обуславливают невозможность в ряде случаев взаимозаменяемости фразеологизмов при переводе. Английские фразеологические единицы при переводе на русский язык порой полностью меняют свое значение. Поэтому исследование способов перевода фразеологизмов и по сей день является актуальным.

Фразеологической единицей считается неизменное, неделимое, с точки зрения лексического строя, целостное сочетание слов, которое выполняет функцию отдельно взятой лексемы. К основным признакам фразеологизмов можно отнести семантическую целостность, воспроизводимость фразеологизма и расчлененность структуры. Каждый переводчик, сталкиваясь с задачей перевода идиом, нередко испытывает затруднение при выборе метода перевода фразеологических единиц. Как правило, фразеологизм переводят фразеологизмом, однако это не всегда возможно, поэтому в каждом конкретном случае необходимо использовать различные методы.

Другими словами, калькирование возможно только тогда, когда дословный перевод может довести до читателя истинное содержание всего фразеологизма. Это осуществимо в отношении преимущественно фразеологических единств, сохранивших метафоричность, и пословиц, которые не обладают подтекстом, а также некоторых устойчивых сравнений. Однако этот прием может иметь место только в том случае, если переводчик уверен, что носитель языка перевода воспримет фразы правильно. Например, английскую пословицу «fish and visitors smell in three days» можно перевести калькой «Рыба и гости протухают через три дня», и такой перевод будет понятен каждому, наряду с подтекстом («нельзя злоупотреблять гостеприимством»). Описательный перевод сводится к толкованию фразеологизма, переводу фразеологической единицы при помощи свободного сочетания слов. К этому приему прибегают лишь в случае отсутствия полного эквивалента в языке перевода. При этом может использоваться объяснение, описание или даже пословицы и поговорки — любые средства, передающие как можно короче и ярче содержание фразеологизма: grin like a Cheshire cat — «ухмыляться во весь рот».

Такой перевод особенно удобен для передачи оборотов терминологического характера, не допускающих буквального перевода. Он уступает оригиналу по яркости, хотя и верно передает его значение. При описательном переводе все же необходимо стремиться к фразеологизации или хотя бы намеку на коннотативные значения. Таким образом, перевод образных фразеологических единиц представляет серьезные трудности, что объясняется их экспрессивностью, стилистической маркированностью и национально-культурной спецификой. При переводе устойчивых сочетаний слов важно учитывать их многозначность и особенности контекста, в котором они употребляются. Рассмотренные виды межъязыковых трансформаций благодаря гибкости и выразительности английского языка помогают осуществлять более полноценный перевод на родной язык.

Фразеологический фонд любого языка достаточно обширен и реализуется в разных коммуникативных ситуациях. Разнообразие фразеологических единиц и их постоянное обновление, дает возможность использовать их в разговорной речи, публицистике и научно-деловых текстах. Каждому стилю речи присущи свои отличительные черты, так научный стиль отличается сдержанностью и лаконичностью, но, тем не менее обладает своим набором фразеологических единиц. Каждая сфера научной деятельности имеет фразеологический фонд, сформировавшийся в ходе исторического развития научных дисциплин. Так в научной литературе экономического направления можно встретить такие фразеологизмы, как :

- empty suit (сотрудник, не выполняющий свои обязанности);
- face value (номинальная стоимость);
- battle of the brands (конкурентная борьба).

Фразеологизмы из точных и естественных наук:

- absolute zero (абсолютный ноль);
- big bang (большой взрыв);
- metal fatigue (усталость металла);
- red dwarf (красный карлик);
- reflex arc (рефлекторная дуга);
- Pavlov's dog (собака Павлова);
- black hole (черная дыра); square root (квадратный корень).

Медицинские фразеологизмы:

- solar plexus (солнечное сплетение);
- fundus of eye (глазное дно);
- Adam's apple (адамово яблоко);
- Placebo effect (эффект плацебо);
- caesarean section (кесарево сечение). [1]

Рассмотрим употребление фразеологических единиц, использующихся в качестве научных терминов и особенности их перевода на русский язык, на примере британского издания «The Guardian». В предложении Already the poorest people on expensive prepaid meters find their electricity running out at the speed of light используется фразеологическая единица the speed of light [2].

Появление данного фразеологизма связано с работами Альберта Эйнштейна, в своей теории относительности он измерил скорость распространения световой волны и установил, что ничто не может двигаться быстрее скорости света. Как и большинство научных терминов, термин the speed of light отличается устойчивостью конструкции, невозможностью замены одного из компонентов синонимом, перестановкой слов внутри самого словосочетания. Метафорическое значение фразеологизма — очень быстро — определяется благодаря слову speed, которое указывает на быстроту совершения действия. Ввиду того, что работы Эйнштейна вызывали большой интерес у ученых во всем

мире, они были переведены на многие языки, термин скорость света одновременно появился во всех европейских языках.

Список литературы:

1. Белова Е.Е., Минасян В.А. О Легких и трудных словах // В сборнике: Теоретические и практические аспекты лингвистики, литературоведения, методики преподавания иностранных языков Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции. Кафедра теории и практики иностранных языков и лингводидактики НГПУ им. К. Минина. 2015. С. 11-18.
2. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода. – М.: Р. Валент, 2004. – 240 с.
Архангельский В.Л. Фразеология. – М.: Высшая школа, 1985. – 144с.
3. Виноградов В.С. Перевод: общие и лексические вопросы: Учебное пособие.—2–е изд., перераб. - М.: КДУ, 2004.—240 с.
4. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) / В.Н. Комиссаров. — М., 1990.—252 с.

